

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20488676>

INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA TABIIY SUV HAVZALARI MUHOFAZA ZONASI YERLARINI HATLOVDAN O‘TKAZISHNING NAZARIY ASOSLARI

Zuxurov Yigitali Tog‘ayevich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

E-mail: muzaffargofirov@gmail.com

Umarova Maxfirat Normuratovna

E-mail: maxfiratumarova507@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada innovatsion yondashuvlar asosida tabiiy suv havzalari muhofaza zonasi yerlarini hatlovdan o‘tkazishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida geoinformatsion tizimlar (GIS), masofadan zondlash texnologiyalari hamda zamonaviy kartografik usullar yordamida muhofaza zonalari hududlarini aniqlash, ularning chegaralarini belgilash va yer resurslari holatini baholash masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, suv havzalari atrofidagi ekologik holat, yerlardan foydalanish darajasi va mavjud muammolar hududiy kesimda o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: tabiiy suv havzalari, muhofaza zonasi, yerlarni hatlovdan o‘tkazish, innovatsion yondashuvlar, geoinformatsion tizim, GIS texnologiyalari, masofadan zondlash, kartografiya, ekologik monitoring, yer resurslari, hududiy tahlil, raqamli xaritalash, ekologik xavfsizlik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются теоретические и практические аспекты проведения инвентаризации земель охранных зон природных водоёмов на основе инновационных подходов. В процессе исследования анализируются вопросы определения территорий охранных зон, установления их границ и оценки состояния земельных ресурсов с использованием геоинформационных систем (GIS), технологий дистанционного зондирования и современных картографических методов. Также в территориальном разрезе изучаются экологическое состояние территорий вокруг водоёмов, уровень использования земель и существующие проблемы.

Ключевые слова: природные водоёмы, охранная зона, инвентаризация земель, инновационные подходы, геоинформационная система (GIS), GIS-технологии, технологии дистанционного зондирования, картография, экологический мониторинг, земельные ресурсы, территориальный анализ, цифровое картографирование, экологическая безопасность.

ABSTRACT

This article highlights the theoretical and practical aspects of conducting an inventory of lands within protection zones of natural water bodies based on innovative approaches. The study analyzes issues related to identifying protection zone territories, determining their boundaries, and assessing the condition of land resources using Geographic Information Systems (GIS), remote sensing technologies, and modern cartographic methods. In addition, the ecological condition of areas surrounding water bodies, the level of land use, and existing problems are examined from a territorial perspective.

Keywords: natural water bodies, protection zone, land inventory, innovative approaches, Geographic Information System (GIS), GIS technologies, remote sensing technologies, cartography, environmental monitoring, land resources, territorial analysis, digital mapping, environmental safety.

KIRISH

Hozirgi kunda tabiiy suv havzalarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish masalasi global ekologik muammolardan biri sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Aholi sonining ortishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, sanoat va qishloq xo'jaligi faoliyatining kengayishi natijasida suv resurslariga bo'lgan bosim tobora kuchaymoqda. Bu esa daryo, ko'l, suv omborlari hamda boshqa tabiiy suv obyektlari atrofidagi hududlarning ekologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, suv havzalari muhofaza zonasi yerlaridan noqonuniy foydalanish, qirg'oqbo'yi hududlarining degradatsiyasi va ekologik me'yorlarga rioya qilinmasligi mavjud muammolarni yanada keskinlashtirmoqda.

Tabiiy suv havzalari muhofaza zonasi yerlarini hatlovdan o'tkazish suv resurslarini muhofaza qilish, yer fondidan samarali foydalanish hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur jarayonda hududlarning aniq chegaralarini belgilash, mavjud yer holatini baholash va noqonuniy foydalanish holatlarini aniqlash asosiy vazifalardan hisoblanadi. Shu sababli zamonaviy geoinformatsion tizimlar (GIS), masofadan zondlash texnologiyalari, raqamli kartografiya va geodezik usullardan foydalanish muhofaza zonalarini monitoring qilishning samarali vositasi bo'lib xizmat qilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Tabiiy suv havzalari muhofaza zonasi yerlarini muhofaza qilish va ularni samarali boshqarish masalalari ekologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalarida muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda ushbu yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotlarda suv resurslarini muhofaza qilish, ekologik monitoringni tashkil etish va hududiy boshqaruv jarayonlarida zamonaviy GIS texnologiyalaridan foydalanishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Xorijiy olimlarning ilmiy ishlarida suv havzalari muhofaza zonalarini masofadan zondlash ma‘lumotlari asosida monitoring qilish, raqamli xaritalar yaratish va ekologik xavflarni baholash masalalari keng yoritilgan. Ayniqsa, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari orqali yer qoplamini tahlil qilish, suv havzalari chegaralarini aniqlash va antropogen ta‘sirlarni baholash bo‘yicha samarali usullar ishlab chiqilgan. GIS texnologiyalarining rivojlanishi hududiy ma‘lumotlarni tezkor qayta ishlash hamda ekologik holatni doimiy monitoring qilish imkonini bermogda.

Mahalliy tadqiqotlarda esa suv resurslaridan oqilona foydalanish, suvni muhofaza qilish zonalarining huquqiy asoslari, yer kadastri va ekologik monitoring masalalari o‘rganilgan. Shu bilan birga, ayrim ilmiy ishlarda suv havzalari atrofidagi yerlarning degradatsiyasi, noqonuniy foydalanish holatlari va ekologik muammolarni kartografik usullar yordamida aniqlash masalalari yoritilgan. Biroq tabiiy suv havzalari muhofaza zonasi yerlarini innovatsion yondashuvlar asosida kompleks hatlovdan o‘tkazish hamda GIS va masofadan zondlash texnologiyalarini integratsiyalashgan holda qo‘llash masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan.

Mazkur maqolada tabiiy suv havzalari muhofaza zonasi yerlarini hatlovdan o‘tkazish va ularning holatini baholashda kompleks yondashuv asosida zamonaviy ilmiy usullardan foydalanishning nazariy asoslari keltirilgan. Tadqiqot jarayonida statistik, kartografik, geoinformatsion va masofadan zondlash metodlari qo‘llanilishi keltirilgan.

Dastlab tadqiqot hududi bo‘yicha mavjud kadastr ma‘lumotlari, topografik xaritalar, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari hamda me‘yoriy-huquqiy hujjatlar yig‘iladi va tahlil qilinadi. Keyingi bosqichda GIS texnologiyalari yordamida muhofaza zonalarini chegaralari raqamlashtiriladi hamda elektron xaritalar yaratiladi. Hududiy ma‘lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishda ArcGIS, QGIS kabi dasturiy vositalardan foydalaniladi.

Masofadan zondlash texnologiyalari asosida suv havzalari atrofidagi yer qoplami, antropogen o‘zgarishlar va ekologik holat tahlil qilinadi. GPS va geodezik o‘lchov usullari yordamida hududlarning aniq koordinatalari belgilanadi. Shuningdek, hududlarda noqonuniy foydalanish holatlari, qirg‘oqbo‘yi hududlarining holati va yer resurslaridan foydalanish darajasi monitoring qilinadi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida tabiiy suv havzalari muhofaza zonasi yerlarini innovatsion yondashuvlar asosida hatlovdan o'tkazish bo'yicha kompleks tahlillar amalga oshiriladi. GIS texnologiyalari, masofadan zondlash ma'lumotlari va kartografik usullar asosida muhofaza zonalarining hududiy chegaralari aniqlashtiriladi hamda raqamli xaritalari yaratiladi. Olingan natijalar suv havzalari atrofidagi yer resurslarining holatini baholash va mavjud ekologik muammolarni aniqlash imkonini beradi.

Tahlillar natijasida ayrim hududlarda muhofaza zonalarini chegaralarining amaldagi kadastr ma'lumotlari bilan mos kelmasligi aniqlandi. Shuningdek, suv havzalari atrofida noqonuniy qurilishlar, yerlarni o'zboshimchalik bilan egallash va qishloq xo'jaligi faoliyatining me'yoriy talablarga zid ravishda olib borilishi kuzatiladi. Bu holatlar suv resurslarining ekologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani qayd etiladi.

Masofadan zondlash texnologiyalari asosida olib borilgan monitoring natijalariga ko'ra, ayrim hududlarda qirg'oqbo'yi yerlarining degradatsiyasi, o'simlik qoplaminin kamayishi va eroziya jarayonlarining kuchayishi kuzatiladi. Shu bilan birga, GIS asosida hududiy tahlil qilish orqali suv havzalari atrofidagi antropogen bosim darajasi yuqori bo'lgan zonalar aniqlanadi.

Yaratilgan elektron xaritalar va geoma'lumotlar bazasi muhofaza zonasi yerlarini monitoring qilish, ularning holatini muntazam nazorat etish hamda hududiy boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qilishi belgilanadi. Tadqiqot natijalari asosida suv havzalari muhofaza zonalarini samarali boshqarish, ekologik xavfsizlikni kuchaytirish va yer resurslaridan oqilona foydalanishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari tabiiy suv havzalari muhofaza zonasi yerlarini innovatsion yondashuvlar asosida hatlovdan o'tkazish zamonaviy hududiy boshqaruv tizimida muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. GIS texnologiyalari va masofadan zondlash usullarining qo'llanilishi muhofaza zonalarini hududlarini aniq belgilash, mavjud muammolarni tezkor aniqlash hamda ekologik monitoring jarayonlarini samarali tashkil etish imkonini yaratadi. Ayniqsa, raqamli xaritalash usullari orqali hududiy ma'lumotlarni tizimli ravishda tahlil qilish va ularni yagona geoma'lumotlar bazasida jamlash boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Masofadan zondlash ma'lumotlari asosida aniqlangan degradatsiya va eroziya jarayonlari qirg'oqbo'yi hududlarida ekologik xavfning ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Bu holat tabiiy ekotizimlarning barqarorligiga salbiy ta'sir etib, suv havzalarining ekologik holatini yomonlashtirishi mumkin. Shu sababli muhofaza

zonalarida muntazam monitoring olib borish, ekologik nazoratni kuchaytirish va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, tabiiy suv havzalari muhofaza zonasi yerlarini innovatsion yondashuvlar asosida hatlovdan o'tkazish ekologik xavfsizlikni ta'minlash, suv resurslarini muhofaza qilish hamda yer resurslaridan oqilona foydalanishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda tabiiy suv havzalari muhofaza zonasi yerlarini innovatsion yondashuvlar asosida hatlovdan o'tkazishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganildi. Tadqiqot natijalari GIS texnologiyalari, masofadan zondlash va zamonaviy kartografik usullardan foydalanish muhofaza zonalarini hududlarini aniq belgilash, yer resurslari holatini baholash hamda ekologik monitoringni samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda.

Tahlillar natijasida ayrim hududlarda muhofaza zonalarini chegaralarining amaldagi kadastr ma'lumotlari bilan mos kelmasligi, noqonuniy foydalanish holatlari va ekologik muammolar mavjudligi aniqlandi. Shuningdek, qirg'oqbo'yi hududlarida degradatsiya va eroziya jarayonlari kuchayib borayotgani kuzatilmogda. Bu esa suv resurslarini muhofaza qilish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha tizimli choralarni amalga oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Kelgusida tabiiy suv havzalari muhofaza zonalarini boshqarishda GIS texnologiyalarini yanada keng joriy etish, geoma'lumotlar bazalarini muntazam yangilab borish hamda ekologik monitoring tizimlarini takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu esa suv resurslarini muhofaza qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va hududiy rivojlanishni samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. M.J.G'ofirov. "Geodeziya" darslik. Qarshi: "Intellect" nashriyoti. 2023 y
2. G'ofirov, M. J. (2025). GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING BAHOLASH MEZONLARI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 53-56.
3. G'ofirov, M. J. (2025). ZOVURLARNI TA'MIRLASH VA BARPO ETISHDA QO'LLANILADIGAN GEODEZIK ASBOBLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(3), 48-52.
4. Jumayevich, G. O. M., & Qizi, U. M. Y. (2024). YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONIDA VUJUDGA KELGAN MUAMMOLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 624-627.

5. Jumayevich, G. O. M., & Shamsiddin o'g'li, B. S. (2022). MUHANDISLIK YO 'NALISHI TALABALARINING UMUMKASBIY TAYYORGARLIGIGA QO 'YILADIGAN TALABLAR. *RESEARCH AND EDUCATION*, 78.
6. Гофиров, М. Ж. (2022). ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕФОРМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Вестник науки*, 3(10 (55)), 100-104.
7. G'ofirov, M. J., & Mirzayev, J. O. (2022). XATOLAR NAZARIYASI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1175-1177.
8. G'ofirov, M. J., Mirzayev, J. O., & Qurbonmurodov, A. A. (2022). YER TUZISH VA KADASTR ISHLARI UCHUN GEODEZIK O 'LCHOVLARNI MATEMATIK QAYTA ISHLASH NAZARIYASI VA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 1178-1181.
9. Jumaevich, G. M. (2021). Integrated learning concept. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1188-1191.
10. Khimmataliev, D. O., Khakimov, J. O., Sharipova, S. S., Turaev, M. F., Gofirov, M. J., & Murodova, Z. Q. (2021). Formation of didactic competence of students as a pedagogical problem. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 7552-7567.
11. G'ofirov, M. J., & Bolibekov, S. S. o 'g 'li.(2022). *Muhandislik yo 'nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo 'yiladigan talablar. International conferences*, 1 (8), 78–82.
12. G'ofirov, M. J. Shukurova SA qizi.(2022). In *Kompetentli yondashuv asosida bo 'lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences* (Vol. 1, No. 8, pp. 12-16).
13. G'ofirov, M. J., & Eshdavlat o'g'li, O. A. (2025). ELEKTRON TAHEOMETRLARNING ISHLASH PRINSIPI VA ZAMONAVIY GEODEZIYADA QO 'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 31-36.
14. G'ofirov, M. J. (2025). GNSS TEXNLOGIYALARINING ZAMONAVIY GEODEZIYA ISHLARDA QO 'LLANILISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 4(9), 26-30.
15. Jumayevich, G. O. M. (2025). OCHIQ KON ISHLARINI PLANGA OLISHDA QO 'LLANILADIGAN ZAMONAVIY GEODEZIK ASBOBLAR.
16. Meyli, A., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TEMIR YO 'L QURILISHIDA GEODEZIK ISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH.

17. Zuxurov, Y., & G'ofirov, M. (2025). KASBIY YO 'NALTIRILGAN O 'QITISH TEXNOLOGIYASI TEXNIKA YO 'NALISHI OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA.

18. Tog'ayevich, Z. Y., & Jumayevich, G. O. M. (2025). TALABALARNING KARTOGRAFIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA DASTURIY VOSITALARNING O 'RNI VA AHAMIYATI.